

Les Principaux Facteurs Du Développement Territorial : Revue De Littérature

The Main Factors In Territorial Development: A Review Of The Literature.

- **AUTEUR 1** : BENDOURO Siham
- **AUTEUR 2** : SABHI Rajae,
- **AUTEUR 3** : OUTELLOU Soumaya,
- **AUTEUR 4** : ABDELBAKI Noureddine,

(1): Doctorante à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG), Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

(2): Doctorante à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG), Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

(3): Professeure Universitaire à l'Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) de Rabat, Maroc

(4): Professeur Enseignant chercheur à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG), Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : BENDOURO .S, SABHI .R, OUTELLOU .S, ABDELBAKI .N (2024) « Les Principaux Facteurs Du Développement Territorial : Revue De Littérature. »,

IJAME : Volume 02, N° 06 | Pp: 021 – 041.

Date de soumission : Janvier 2024

Date de publication : Février 2024

DOI : 10.5281/zenodo.10571122

Copyright © 2024 – IJAME

Résumé

Le monde a connu de profonds changements sur les plans économique, social, politique et environnemental marqués notamment par des crises économiques, financières et sanitaires et des catastrophes naturelles ayant impacté le développement des territoires et généré des gaps et des inégalités territoriales.

L'article explore les inégalités territoriales à travers les dimensions économiques, sociales, environnementales, et politiques. Il examine les facteurs influençant le développement territorial, tels que la compétitivité, l'attractivité, la gouvernance, et la durabilité. La revue de littérature met en lumière l'évolution historique du concept de développement territorial, ses fondements théoriques, et les différentes approches adoptées ainsi que les différents facteurs influant le développement des territoires. La méthodologie repose sur une revue approfondie de la littérature. Les résultats identifient des facteurs politiques, sociaux, et territoriaux, mettant en avant l'importance des décisions politiques, de la coordination territoriale, et de l'activation de ressources spécifiques.

Mots clés : Inégalités territoriales ; Développement territorial ; Facteurs du développement territorial, Développement durable, Fondements du développement territorial.

Abstract

The world has undergone profound economic, social, political and environmental changes, marked in particular by economic, financial and health crises and natural disasters that have impacted regional development, creating gaps and territorial inequalities.

The article explores territorial inequalities through economic, social, environmental and political dimensions. It examines the factors influencing territorial development, such as competitiveness, attractiveness, governance and sustainability. The literature review highlights the historical evolution of the concept of territorial development, its theoretical foundations, and the different approaches adopted. The methodology is based on an in-depth review of the literature. The results identify political, social and territorial factors, highlighting the importance of political decisions, territorial coordination and the activation of specific resources.

Keywords : Territorial inequalities; Territorial development; Factors of territorial development, Sustainable development, Fundamentals of territorial development.

INTRODUCTION

Le monde a connu de profondes transformations sur les plans économique, social, politique et environnemental. Il s'agit des changements marqués notamment par des crises économiques, des catastrophes naturelles. Ces dernières ont impacté le développement des territoires dans l'espace et dans le temps.

Les inégalités territoriales entre différentes régions, ou d'une région donnée sont le résultat de multiples facteurs. Ces derniers peuvent impacter la qualité de vie, les opportunités économiques et l'accès aux services publics de ces territoires. Les observations existent dans divers domaines, entre autres l'économie, la démographie, l'éducation, la santé...etc

Sur le plan économique, les inégalités entre territoires se manifestent par des différences de revenus, d'emplois, de productivité et d'accès aux marchés. Certaines régions peuvent être plus riches et prospères que d'autres. Chose qui peut entraîner des migrations de travailleurs à la recherche d'opportunités.

Sur le plan social, les inégalités sociales territoriales se traduisent par des disparités dans l'accès aux services publics notamment à l'éducation aux soins de santé, au logement et aux services sociaux. En d'autres termes, les territoires défavorisés peuvent avoir un accès limité à des services essentiels, ce qui peut aggraver les inégalités.

Concernant, les infrastructures physiques, elles sont développées dans certaines régions que dans d'autres. L'écart réside dans la compétitivité économique et l'accès aux services ; telles que les transports, les télécommunications.

Sur le plan environnemental, les territoires présentent des caractéristiques différentes notamment en matière de la qualité de l'air, la disponibilité de l'eau. Les problèmes environnementaux tels que la pollution, le changement climatique, ne cessent d'impacter la santé, la qualité de vie et le développement économique. Les territoires peuvent aussi différer en termes d'adoption de technologies, d'innovation et de développement économique basé sur la technologie.

L'existence de différenciations et de disparités spatiales, a fait que le développement des territoires s'inscrive à des échelles infranationales. Les territoires sont désormais considérés comme des leviers d'action. les territoires, ne sont plus conçus comme de simples espaces géographiques statiques, mais plutôt des leviers dynamiques catalyseurs d'actions et de changements dont le développement repose sur une approche plus inclusive, durable et adaptée localement qui requiert de plus en plus une décentralisation du pouvoir avec une implication des acteurs locaux y compris la participation citoyenne, la nécessité d'adopter des approches

spécifiques à chaque territoire pour maximiser son potentiel tout en s'alignant avec des objectifs de développement durable.

Le monde est ainsi appelé encore davantage à procurer une prospérité de ses territoires permettant d'assurer une plus grande stabilité aux crises et chocs extérieurs (crises économiques, pandémie covid 19, catastrophes naturelles...).

L'avènement de la problématique de la prospérité et de la durabilité des territoires nous amène ainsi à s'interroger sur les mécanismes et les facteurs qui doivent être mis en œuvre en vue d'emprunter et d'asseoir la voie vers un développement territorial équitable, inclusif et durable. Dans l'optique de relever l'ensemble des défis et atteindre une prospérité sociale et un bien-être des citoyens, le passage de la conception physique de l'aménagement du territoire vers une conception de développement mariant le développement durable, la bonne gouvernance des territoires et la recherche d'une certaine équité sociale s'est imposé de force.

Certes, le développement des territoires suscite ainsi un intérêt croissant pour faire face aux différents défis et inégalités que vivent les différentes nations, régions, espaces et populations. Il se voit un outil utile pour surmonter les défis et promouvoir une croissance équitable, durable et inclusive.

Néanmoins, la promotion d'un développement territorial plus équilibré et inclusif permettant la réduction des inégalités territoriales s'avère un défi complexe pour de nombreux pays ; et nécessite une approche de développement ciblée et équilibrée, tenant compte des besoins spécifiques de chaque région, et instaurant des politiques et des investissements ciblés.

Les stratégies de développement doivent prendre en compte les divers aspects constituant l'originalité et la spécificité d'un territoire ainsi que son pouvoir d'attraction sur les personnes et sur les activités ; tels que l'histoire et la culture, les caractéristiques géographiques et autres. Cet article essaye d'étoffer les principaux facteurs contribuant au développement territorial et se structure en deux temps. Après avoir présenté les principes du développement territorial (origine, définition et fondements théoriques) (I), nous nous attacherons à examiner les principaux facteurs pouvant influencer ce dernier tout en éclairant la compréhension sur les différentes approches du concept (II). L'approche développée se propose ainsi d'analyser les facteurs du développement territorial et d'en dégager ceux susceptibles d'avoir un impact considérable dans le développement des territoires (III).

1. Revue de littérature

Au cours des dernières décennies, le monde a connu de profondes transformations notamment la transition démographique, l'urbanisation fulgurante des villes, les flux migratoires ainsi que des projets structurants de grande envergure. Cela a fait surgir de nouveaux défis tels que le métropolisation, la résilience des territoires, la vulnérabilité des ressources naturelles au changement climatique, l'inclusion des territoires, les disparités territoriales, les crises sanitaires et économiques, etc.

Cette revue de littérature comprend des éléments de réponses aux deux questions subsidiaires notamment qu'est-ce qu'on entend par le développement territorial (I) et quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à l'atteindre (II).

1.1. Définition et cadre conceptuel du développement territorial

Dans un premier temps, à la lumière des travaux sur le développement territorial, nous allons tenter dans cette partie de cerner la définition du concept, d'éclaircir ses origines et de mettre le point sur un ensemble de ses fondements théoriques.

➤ Définition et origine du concept

La notion de développement territorial a subi une transformation progressive afin de répondre aux exigences changeantes des citoyens et des gouvernements, ainsi qu'aux mutations socio-économiques. Ce concept peut être attribué à divers événements et mouvements historiques. Un survol historique de la réflexion sur ce concept nous permettra de mettre en évidence les principales évolutions y afférentes.

Les bases de la réflexion sur le développement économique au niveau territorial date des années 1920-1930 marquées par l'émergence de l'économie régionale et de la planification régionale. Durant cette première décennie, les économistes et planificateurs régionaux ont commencé à s'intéresser à la manière dont les ressources et les activités économiques étaient réparties à travers les régions géographiques.

Après la Seconde Guerre mondiale, surgit l'importance de la planification et du développement au niveau territorial. De nombreux pays ont entrepris des réformes de décentralisation et de gouvernance locale, transférant des pouvoirs aux gouvernements locaux.

Entre 1950 et 1960, avec la croissance démographique et les disparités qu'elle a engendrées au niveau mondial, la planification urbaine et régionale est devenue une discipline distincte. La planification physique et l'aménagement du territoire deviennent un outil du développement territorial. Les gouvernements locaux ont commencé à élaborer des plans directeurs et à mettre

en place des politiques d'aménagement du territoire afin de maîtriser et rationaliser l'espace urbain et territorial pour guider le développement territorial.

Les années 1970, ont connu le jaillissement des mouvements de développement local incitant la mobilisation des communautés locales pour promouvoir le développement économique et social. Les acteurs locaux commencent à jouer un rôle actif dans le processus de développement.

Dans les années 1980, la réflexion sur le développement territorial, a intégré les notions développement durable et la dimension environnementale en mettant l'accent sur la nécessité de promouvoir une croissance économique équilibrée tout en préservant l'environnement et en favorisant l'inclusion et l'équité sociale.

P. Campagne et B. Pecqueur affirment qu'au début des années 1980, le développement territorial a généralement commencé à émerger par la mise en place d'associations de développement prenant en charge de façon plus ou moins importante des activités économiques sociales et culturelles dans les territoires concernés».

A partir des années 1990, le concept du développement territorial a suscité une gestion intégrée du territoire qui considère l'ensemble des aspects sociaux, économiques et environnementaux.

Durant les deux dernières décennies, le concept du développement territorial a substitué celui du développement local, puisque ce développement ne doit pas être ramené à la seule petite dimension du territoire. Le monde a connu de nouvelles dynamiques économiques et technologiques ayant conduit à une réflexion sur l'innovation, la connectivité et l'impact des technologies sur le développement territorial.

L'évolution du concept de développement territorial incarne la multitude d'obstacles et des opportunités rencontrés par populations locales et les territoires. Il représente une approche globale qui reconnaît l'interdépendance du développement local avec le progrès régional et national, soulignant la nécessité de le percevoir dans un contexte plus large.

Il est judicieux de souligner que le développement territorial ne se limite pas au seul aspect économique, mais englobe également des dimensions sociales et environnementales ; et nécessite la collaboration d'acteurs variés, notamment les gouvernements locaux, les entreprises, la société civile et les citoyens. D'où la perception du présent article qui propose de dresser certains facteurs du développement territoriale dans les trois dimensions économiques, sociale et environnementale.

➤ **Les fondements théoriques de la notion de développement territorial**

Après avoir défini le concept du développement territorial et présenté ses origines, nous essayons dans la partie suivante de jeter les fondements théoriques de ce concept.

Depuis les années 1990, on note une émergence et montée en puissance de la thématique du développement territorial. Cet intérêt pour le développement territorial se traduit également dans la littérature. Toutefois, si les écrits sur la thématique se multiplient, ils ne débouchent pas pour autant sur un cadre théorique de référence.

Le développement territorial repose sur plusieurs fondements théoriques qui servent de base au discernement de ce concept multidimensionnel et complexe. Parmi les fondements théoriques clés du développement territorial on trouve la théorie de l'économie régionale, la théorie de l'économie spatiale, la théorie de la planification régionale, la théorie de la gouvernance locale et enfin celle du développement durable.

La théorie de l'économie régionale met l'accent sur l'analyse des facteurs qui influencent la croissance et le développement économique au niveau régional . Elle s'intéresse à la répartition des ressources économiques, des activités industrielles et des avantages comparatifs à travers les régions. Elle met l'accent sur l'analyse des facteurs qui influencent la croissance et le développement économique au niveau régional.

La deuxième théorie de l'économie spatiale explore la manière dont les aspects spatiaux, (la distance, la proximité, la localisation des activités économiques) impactent les décisions des entreprises, les coûts de transport, et la dynamique économique régionale.

La planification régionale est une théorie qui s'appuie sur des modèles de planification qui regroupent les instruments et les principes d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'infrastructures, et de gestion du territoire pour guider le développement territorial.

La théorie de la gouvernance locale étudie la manière de collaboration des différents acteurs locaux dans la prise des décisions, la mise en œuvre des politiques, et la promotion du développement territorial. Cette théorie met l'accent essentiellement sur la décentralisation et la participation citoyenne ainsi que la gestion démocratique.

Pour ce qui est du développement durable , la théorie y afférente intègre les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement territorial. Elle préconise l'atteinte d'une croissance équilibrée qui préserve les ressources naturelles, favorise l'inclusion sociale, et assure la prospérité et la pérennité à long terme.

Pour comprendre et analyser les enjeux du développement territorial , ces fondements théoriques sont souvent utilisés de manière interdisciplinaire. Les théories précitées tous azimuts, servent de cadre conceptuel pour orienter la planification et la mise en œuvre de

politiques de développement des territoires tout en améliorant la qualité de vie, l'opulence économique et la durabilité des territoires.

Le concept de développement territorial s'appuie ainsi sur les grandes théories qui ont été construites dans les deux ou trois dernières décennies du XXe siècle, et repose sur de nouveaux facteurs de développement.

1.2 Les facteurs du développement territorial

Dans un deuxième temps, on abordera les facteurs du développement territorial tout en exposant également des travaux actuels mettant l'accent sur les facteurs susceptibles d'exercer une influence sur le développement territorial.

Le développement territorial se prête à multiples approches théoriques économiques, géographiques, politiques et autres. Nous examinons ci-dessous les principaux facteurs d'influence qui ont ouvert la voie à l'émergence du concept du développement territorial.

Le développement d'un territoire donné, ne provient pas d'un seul facteur ou d'un seul acteur. Le développement territorial est le fruit de l'interaction de multiples dimensions économiques, sociales, culturelles, institutionnelles et environnementales. Le développement d'un territoire est inhérent à de multiples facteurs.

Pour A. Torre 2018, le développement territorial repose sur ses deux grands moteurs, à savoir la production et la gouvernance.

À côté des facteurs classiques de développement à savoir la situation géographique, les ressources naturelles, le marché, la main-d'œuvre ou aides des pouvoirs publics) ; les mutations économiques, les changements sociaux et sociétaux, les bouleversements politiques et institutionnels, les nouveaux défis environnementaux et énergétiques et la nouvelle configuration des territoires, Guy BAUDELLE et al. (2011) évoquent les nouveaux facteurs ayant émergé dont l'innovation, la formation, l'insertion dans des réseaux, l'identité territoriale, une gestion stratégique et la gouvernance.

Le développement d'un territoire repose essentiellement selon Fabien NADOU et AL. 2023 sur une logique de valorisation de ressources spécifiques et de développement à base locale.

Tandis que Magalie TALANDIER (2016) fait référence à la fois à des facteurs endogènes et exogènes influant le développement des territoires. L'auteur considère que « les effets conjoncturels (contexte exogène) et structurels (ce qui compose la société et l'économie locale, comme avoir plus de jeunes, de cadres, etc.) se combinent aux effets locaux, endogènes, spécifiques au territoire étudié (une histoire, un climat, une gouvernance, une géographie particulière) pour assurer ou non le développement territorial»

Aujourd'hui, on ne peut se prononcer sur le degré du développement d'un territoire en fonction des indicateurs économiques. La mesure du développement territorial se base de plus en plus sur des indices du bien-être ou du bonheur des citoyens.

La notion de développement territorial, évoque ainsi, différentes dimensions économiques, sociale, environnementale et autres plaidant dans le but d'un développement humain équitable, inclusif et durable.

Les facteurs du développement territorial sont multiples, dont les principaux sont cités par Y. TAGHOUTI et N. ABDELBAKI (2023) notamment l'innovation, la compétitivité, la technologie, le capital humain, le tourisme, les infrastructures et les équipements.

Nous appréhendons dans cet article le développement territorial comme un paradigme en cours de constitution, généré par différentes approches du développement touchant aussi bien à l'économie, la géographie, l'environnement et autres. Nous tentons d'examiner les principaux facteurs susceptibles d'influer le développement des territoires.

2. Méthodologie

Cette étape est incontournable pour déterminer la méthodologie adoptée dans cet article, ainsi que les étapes de la sélection des données sur lesquelles notre échantillon d'étude sera basé.

2.1 Revue de littérature

La méthodologie adoptée pour la présente étude repose principalement sur une revue de littérature qui traite les divers facteurs pouvant impacter le développement territorial.

En effet, la revue de littérature est une démarche qui rassemble, analyse et organise plusieurs articles ou contenus scientifiques, afin de proposer une vue globale des avancées scientifiques d'un domaine. L'adoption de cette approche dans la réalisation de notre article exige la mise en œuvre de trois étapes essentielles à savoir:

- **La collecte des informations:** C'est une phase qui vise à entamer des recherches liées à notre sujet, afin de le mieux cerner et d'approfondir des connaissances connexes. Il convient de noter qu'il sera bien évident de développer cette étape au niveau de la sous-section à venir.
- **Examen des sources sélectionnées:** C'est une phase qui nécessite une analyse approfondie des sources préalablement choisies. Cette étape demande de la méthodologie : la prise de notes, le classement et l'analyse doivent être effectués de manière méthodique.
- **Structuration des données:** Ordonner les informations collectées en vue de commencer la rédaction. Il est important de noter que la manière dont la revue de littérature est organisée ne suit pas de modèle strict, car elle peut varier en fonction du contexte de la recherche.

- 2.2 Sélection des références

La phase de rassemblement des articles constituant notre échantillon d'étude couvre la période de [2013-2023], permettant une analyse contextuelle des changements au fil du temps dans le domaine du développement territorial, en particulier des facteurs susceptibles d'exercer une influence sur le développement territorial.

Pour cette étude, nous avons employé deux bases de données à savoir: Scopus et Web of Science, en raison de leur étendue en ce qui concerne la couverture de la littérature académique dans divers domaines.

Pour choisir les articles appropriés pour notre étude, nous avons initié la recherche en utilisant le premier mot clé « développement territorial » au niveau des deux bases de données précitées, et cela au niveau de la rubrique «Titre du document» / «Search document », ce qui a donné lieu à 9014 articles (soit 217 au niveau de WOS et 8,798 au niveau de Scopus) . L'étape suivante consistait à limiter les résultats, en délimitant la période d'étude entre les années 2013 et 2023, engendrant ainsi 6365 documents (soit 163 documents au niveau de WOS et 6202 au niveau de Scopus). Ensuite, nous avons rajouté «Refine result» en ajoutant le mot « facteurs » au niveau des deux bases de données, pour obtenir un total d'article de 1829 (soit 10 au niveau de WOS et 1819 au niveau de Scopus).

Pour limiter les résultats obtenus au niveau de la base Scopus, on s'est limité au domaine« Social sciences », afin d'obtenir 1080 documents sur Scopus.

La dernière phase implique un processus manuel de sélection des données dans les deux bases de données WOS et Scopus, en conservant uniquement les articles qui abordent les divers facteurs ayant un potentiel d'influence sur le développement territorial. En conséquence, notre échantillon d'étude se compose de 11 articles.

3. Résultats

En se basant sur nos 11 articles sélectionnés, nous procédons à l'identification des facteurs qui peuvent influencer le développement territorial, les auteurs qui ont traités ces facteurs ainsi qu'une interprétation des résultats obtenus.

Tableau 1 : Les facteurs du développement territorial

Facteurs	Nature des facteurs	Auteurs	Interprétation
<ul style="list-style-type: none"> - Décisions politiques ; - Rôle des agences nationales de l'eau ; - La diversité des situations locales ; - La coordination territoriale ; - Le processus d'activation de ressources spécifiques. 	<ul style="list-style-type: none"> - Facteurs politiques ; - Facteurs sociaux ; - Facteurs territoriaux . 	<p>Déprés, Christophe Vollet, Dominique e (2015)</p>	<p>Ces facteurs impactent le développement territorial par la création d'organisations indépendantes.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Concentration à Paris ; - Décentralisation ; - Atouts variés ; - Émergence depuis 2000 ; - Politiques sectorielles. 	<ul style="list-style-type: none"> - Facteurs géographiques ; - Facteurs administratifs ; - Facteurs économiques ; - Facteurs politiques 	<p>Lusso, Bruno (2014)</p>	<p>Concentration initiale à Paris, décentralisation vers Lille, Lyon, Marseille, atouts régionaux émergents, politiques sectorielles impulsent le regroupement et stimulent le développement territorial.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Dotation en infrastructure régionale ; - Efficacité de l'administration locale ; - Investissements en R&D. 	<ul style="list-style-type: none"> - Facteurs économiques ; - Facteurs administratifs ; - Facteurs technologiques . 	<p>Aiello, Francesco Pupo, Valeria Ricotta, Fernanda (2014)</p>	<p>Infrastructure, administration efficace et investissements en R&D favorisent la productivité et la compétitivité, impulsant le développement territorial.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Inégalités ; - Identités ; - Résistance sociale ; - Politiques multiculturelles. 	<ul style="list-style-type: none"> - Facteurs humains ; - Facteurs sociaux ; - Facteurs politiques ; - Facteurs culturels. 	<p>Melo, Jairo Baquer (2015)</p>	<p>Inégalités, identités, résistance sociale et politiques multiculturelles façonnent le développement territorial, influençant équiter, cohésion sociale et participation communautaire.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Construction des logements ; - Développements économiques ; - Installations publiques ; - Politique locale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Facteurs économiques ; - Facteurs sociaux ; - Facteurs politiques ; - Facteurs administratifs. 	<p>Gallez, C (2014)</p>	<p>Au niveau de son article, l’auteur a montré que le développement territorial peut être le résultat d’une interaction complexe de facteurs économiques, politiques et sociaux, ce qui nécessite l’intervention et la collaboration entre plusieurs parties prenantes.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Unicité territoriale ; - Bien-être de la population et de l’individu ; - Dynamique partenariale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Facteurs territoriaux ; - Facteurs humains - Facteurs sociaux. 	<p>Decoster, D.P (2014)</p>	<p>Cet article a traité les différents facteurs qui peuvent favoriser le développement territorial durable au niveau d’un pays donné.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Conventions et accords territoriales ; - Evolution de l’économie locale et investissements externes ; - Valeurs non-marchandes 	<ul style="list-style-type: none"> - Facteurs juridiques ; - Facteurs économiques ; - Facteurs culturels. 	<p>Fomperie and al. (2023)</p>	<p>Les auteurs ont identifié divers facteurs susceptibles d’exercer une influence sur le développement territorial, tout en décrivant la manière dont laquelle ils peuvent l’impacter :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conventions et accords territoriales : est un facteur qui peut analyser les dynamiques du développement territorial ;

(culture et patrimoine).			<ul style="list-style-type: none"> - Evolution de l'économie locale : relation positive entre les investissements étrangers et le développement économique ; - Valeurs non-marchandes : l'importance des aspects culturels et locales dans le développement territorial.
- Economie circulaire.	<ul style="list-style-type: none"> - Facteurs environnementaux ; - Facteurs économiques. 	Niang and al. (2020)	Cet article met en avant l'importance du modèle économique respectueux de l'environnement (facteur environnemental) dans la contribution au développement territorial durable.
- Gestion des déchets électriques et électroniques.	- Facteurs environnementaux.	Bahers, J.B. (2014)	L'auteur a montré l'importance de la gestion des déchets électriques et électroniques dans le contexte du développement territorial.
<ul style="list-style-type: none"> - Ressources naturelles; - Cadre social. 	<ul style="list-style-type: none"> - Facteurs environnementaux ; - Facteurs économiques ; - Facteurs sociaux 	Caselle, C. and al. (2020)	Les auteurs ont mis en avant l'importance de comprendre les ressources naturelles et le cadre social et l'interdépendance de ces facteurs dans le cadre du développement territorial.
<ul style="list-style-type: none"> - Modèle de développement actuel (politique et économique) ; - Economie sociale et solidaire ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Facteurs politiques ; - Facteurs économiques ; - Facteurs sociaux. 	Ibourk, A. and al (2022)	L'article examine comment les coopératives et l'économie sociale et solidaire peuvent contribuer à un développement humain territorial (Cas du Maroc)

- Renforcement de l'implication des coopératives			
--	--	--	--

Source : élaboré par les auteurs

Il semble que les facteurs du développement territorial utilisés par les auteurs présentent une certaine ambiguïté, d'où la nécessité de les présenter comme illustré dans le tableau suivant :

Facteurs	Définition
Décisions politiques	Les choix et orientations prises par les autorités politiques, tant au niveau national qu'eupéen, peuvent influencer le développement territorial en établissant des cadres réglementaires et des incitations économiques.
Rôle des agences nationales de l'eau	Ces agences jouent un rôle crucial dans la mise en place de changements institutionnels, agissant comme des acteurs majeurs qui peuvent façonner les politiques et les pratiques liées à la gestion des ressources en eau, impactant ainsi le développement territorial.
Diversité des situations locales	Les différences entre les situations locales, telles que la densité économique, les ressources disponibles, et les relations entre les acteurs locaux, contribuent à façonner de manière variée le développement territorial.
Coordination territoriale	La manière dont les acteurs locaux coordonnent leurs actions, en particulier en ce qui concerne les relations entre l'agriculture, l'eau et le territoire, peut influencer la manière dont le développement territorial se matérialise.
Processus d'activation de ressources spécifiques	L'activation de ressources spécifiques, qu'il s'agisse de compétences locales, d'expériences passées ou d'atouts particuliers, peut jouer un rôle dans la façon dont les territoires répondent aux changements institutionnels et influent sur leur propre développement.
Décisions politiques	Les choix et orientations politiques au niveau national et local qui influent sur les politiques de développement territorial.

Expériences locales	Les enseignements tirés des expériences passées dans la région, qui peuvent guider les décisions et actions actuelles pour un développement territorial plus efficace.
Concentration à Paris	La tendance des industries créatives à être fortement présentes dans la région parisienne.
Décentralisation	Le transfert de pouvoirs économiques aux métropoles régionales comme Lille, Lyon, Marseille.
Atouts variés	Divers atouts régionaux tels que les traditions cinématographiques, les établissements d'enseignement supérieur, et les industries connexes.
Émergence depuis 2000	Le développement significatif de ces industries depuis le début des années 2000.
Politiques sectorielles	Les politiques spécifiques mises en place, y compris la création de quartiers médiatiques et d'associations professionnelles cross médias.
Dotations en infrastructure régionale	Les investissements dans les infrastructures régionales contribuent au développement territorial.
Efficacité de l'administration locale	L'efficacité de l'administration locale a un impact sur le développement territorial.
Investissements en R&D	Les investissements en recherche et développement sont un facteur clé dans le développement territorial.
Inégalités	Les disparités économiques et sociales entre différentes régions ou groupes au sein d'un territoire peuvent créer des dynamiques de développement territorial inégales, impactant la répartition des ressources et des opportunités.
Identités	Les caractéristiques culturelles, ethniques et sociales des populations locales influent sur la façon dont les communautés interagissent avec leur environnement, contribuant ainsi à définir les priorités et les valeurs qui orientent le développement territorial.
Résistance sociale	L'opposition ou la résistance de la société civile à certaines initiatives de développement peuvent façonner les politiques et les projets

	territoriaux, reflétant les préoccupations et les aspirations des communautés locales.
Politiques multiculturelles	Les politiques visant à reconnaître et à intégrer la diversité culturelle peuvent avoir des implications profondes sur la façon dont les ressources et les opportunités sont distribuées dans un territoire, influençant ainsi la dynamique de développement.

Afin de mieux comprendre les facteurs du développement territorial les plus fréquemment abordés par les auteurs, nous les avons regroupés dans le graphique ci-après:

Graphique 1 : Facteurs du développement territorial

Source : élaboré par les auteurs

En examinant le graphique précédemment présenté, il est à noter qu'il y a un total de 11 facteurs identifiés dans les articles traités, qui peuvent avoir un impact sur le développement durable.

Il est évident que parmi ces facteurs, les trois principaux déterminants du développement territorial, tels qu'abordés dans les articles traités, sont les facteurs « Economiques » (Au niveau de 7 articles) , « Sociaux » (Au niveau de 6 articles) et les facteurs « Politiques » (au niveau de 5 articles).

En outre, parmi les facteurs qui ont suscité moins d'attention de la part des auteurs, on en compte un total de 8 facteurs. En effet, les facteurs « Juridiques », « Technologiques » et « Graphiques » n'ont été mentionnés qu'une seule fois chacun dans un article. Ensuite, les facteurs « Culturels », « Humains » et territoriaux » ont été abordés deux fois chacun, chacun étant discuté dans deux articles distincts. Quant aux deux facteurs restants, à savoir

« Environnementaux » et « Administratifs », ils ont été mentionnés à trois reprises chacun, étant ainsi discutés dans trois articles distincts.

4. Discussion

En analysant les 11 articles sélectionnés, une variété de facteurs influençant le développement territorial émerge. Ces facteurs sont répartis entre les dimensions politiques, sociales, territoriales, géographiques, administratives, économiques, technologiques, humaines, culturelles, environnementales, et juridiques. La diversité de ces aspects souligne la complexité inhérente au développement territorial.

Les auteurs, tels que Déprés et Vollet (2015), mettent en avant le rôle crucial des facteurs politiques, sociaux, et territoriaux, soulignant comment ils favorisent la création d'organisations indépendantes. D'autre part, Lusso (2014) souligne l'impact des facteurs géographiques, administratifs, économiques, et politiques dans la concentration initiale à Paris et la décentralisation vers d'autres régions.

Aiello, Pupo, et Ricotta (2014) accordent une attention particulière aux facteurs économiques, administratifs, et technologiques, soulignant l'importance des infrastructures, de l'administration efficace, et des investissements en R&D pour stimuler la productivité et la compétitivité.

Le graphique fourni indique la fréquence des facteurs qui ont été abordés dans les articles. Il est clair que les facteurs économiques, sociaux et politiques ont été mentionnés le plus fréquemment, avec respectivement 7, 6 et 5 références. Cela indique une attention particulière portée à ces dimensions dans la littérature sur le développement territorial.

En conclusion, cette analyse met en lumière la diversité des facteurs qui contribuent au développement territorial. Les tendances observées dans le graphique soulignent l'importance des dimensions économiques, sociales, et politiques. Toutefois, la variété des facteurs discutés indique également que le développement territorial est un processus multidimensionnel complexe nécessitant une approche holistique. Cette discussion sert de base pour comprendre les intrications des facteurs du développement territorial et offre des insights précieux pour les praticiens et les chercheurs engagés dans la promotion d'un développement territorial durable.

Conclusion

En résumé, cette étude a examiné les facteurs du développement territorial à travers une revue de littérature. Les résultats ont mis en lumière la diversité des déterminants qui façonnent le développement territorial, couvrant des dimensions politiques, sociales, économiques, environnementales et plus encore. Les facteurs économiques, sociaux et politiques ont émergé comme des déterminants clés, soulignant leur rôle central dans le processus de développement territorial.

La complexité inhérente à la variété des facteurs discutés souligne la nécessité d'une approche holistique dans la planification et la mise en œuvre des politiques de développement territorial. Les enseignements tirés de cette analyse peuvent guider les praticiens, les chercheurs et les décideurs dans la promotion d'un développement territorial durable. Comprendre les intrications des facteurs du développement territorial est essentiel pour élaborer des stratégies efficaces qui répondent aux besoins variés des communautés locales.

Cependant, Il est néanmoins impératif de reconnaître les limites et difficultés inhérentes à cette étude. Même si l'analyse documentaire a été menée méticuleusement, elle n'englobe peut-être pas de manière exhaustive les subtilités des contextes locaux individuels. De plus, la sélection des articles, malgré le respect de critères stricts, comporte le potentiel d'introduire des biais.

En conclusion, cette étude offre des perspectives précieuses pour quiconque s'intéresse à la promotion d'un développement territorial équilibré et durable. Il est clair que le chemin vers un développement territorial réussi nécessite une compréhension approfondie de la diversité des forces qui interagissent dans un contexte donné. Cela devrait servir de base pour des recherches futures et informer les actions visant à créer des communautés prospères et résilientes.

Nouvelles pistes de recherche

En explorant les principaux facteurs du développement territorial à travers la revue de littérature, des pistes de recherche supplémentaires émergent, enrichissant la compréhension de ces dynamiques complexes. Une avenue prometteuse pourrait consister à approfondir l'analyse comparative des politiques de décentralisation dans différentes régions, évaluant leur impact sur l'équité et la diversité du développement territorial. Une autre piste de recherche intéressante serait d'explorer les mécanismes spécifiques par lesquels les industries créatives influencent le développement territorial, en examinant comment ces secteurs évoluent dans des contextes régionaux distincts. De plus, une investigation approfondie sur la manière dont les politiques publiques peuvent être adaptées pour atténuer les inégalités territoriales constituerait une contribution significative. Enfin, il serait pertinent d'explorer comment les dimensions sociales,

telles que la résistance sociale ou les politiques multiculturelles, interagissent avec les autres facteurs pour façonner le développement territorial. Ces nouvelles pistes de recherche offriraient des perspectives approfondies et nuancées pour orienter les futures études sur les facteurs du développement territorial.

Bibliographie

1. **Aiello, F., Pupo, V., & Ricotta, F. (2014).** Explaining Total Factor Productivity at Firm Level in Italy: Does Location Matter? | Explication de la productivité totale des facteurs (tfp) au niveau de l'entreprise, en Italie. L'emplacement géographique est-il important? *Spatial Economic Analysis*, 9(1), 51–70.
2. **Angeon, V., & Callois, J.-M. (2005).** Fondements théoriques du développement local : quels apports du capital social et de l'économie de proximité ? *Économie et Institutions*, 6-7, 19-50.
3. **Angeon, V., Caron, P., & Lardon, S. (2006).** Des liens sociaux à la construction d'un développement territorial durable : quel rôle de la proximité dans ce processus ? *Revue Développement Durable et Territoires*, 7.
4. **Bahers, J.B (2014).** Territorial metabolism and recovery-recycling cahin : the example of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) in the Midi-Pyrenees region. *Développement Durables et Territoire*, 5(1).
5. **Baudelle, G., Guy, C., & Mérenne-Shoumaker, B. (2011).** Le développement territorial : fondements, mesure et démarche. In *Le développement territorial en Europe*, 29-48.
6. **Benabdelhadi, A. (2017).** La compétitivité territoriale : l'expérience de l'Agence de Développement de l'Oriental. *Revue Organisation et Territoires*, 3.
7. **Bertrand, F. (2004).** Planification et développement durable : vers de nouvelles pratiques d'aménagement régional ? L'exemple de deux régions françaises, Nord-Pas-de-Calais et Midi-Pyrénées. *Géographie*. Université François Rabelais - Tours, Français.
8. **Caselle, C., Bonetto, S.M.R., Bechis, S et al (2020).** An interdisciplinary approach to the Sustainable Management of Territorial Resources in Hodh el Chargui, Mauritania. *Sustainability*. 12(12).
9. **Decoster, D.P. (2014).** Why is it tame trust between all to cultivate a process of local sustainable development ? *Local Environment*, 21, 31-35.
10. **Déprés, C., & Vollet, D. (2015).** Management of institutional change in the field of agricultural sewage sludge spreading in France: A double dependence from exogenous and learning factors | La gestion du changement institutionnel en matière d'épandage agricole des boues d'épuration en France, une double dépendance aux facteurs exogènes et aux apprentissages territoriaux antérieurs. *Territoire en Mouvement*, (25-26), 37–51.

11. **Fomperie, F. Maillefert M, and Martinez,E. (2023).** Patrimonialization and sustainability of the territorial conventional regime in Romans-sur-isere :Towards a conventionalist approach of territorial development. *Développement Durables et Territoires*. 14(1)
12. **Gallez, C. (2014).** Contrats de développement territorial in the Grand Paris project : towards negotiated networked development ? *European Planning Studies* , 22(2), 273-286.
13. **Gianfaldoni, P., & Manoury, L. (2021).** Le paradigme du développement territorial durable : les impulsions de l'économie sociale et solidaire. 57e Colloque de l'ASRDLF Territoire(s) et Numérique.
14. **Ibourk, A., and Raoui, S. (2022).** Impact of cooperative entrepreneurship on territorial humain develoment in Morocco- Spatial analysis. *International Journal of Social Economics*, 49(6), 914-929.
15. **Lévy, J., & Lussault, M. (2003).** Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés. Paris : Belin.
16. **Lusso, B. (2014).** Factors of the moving image sector emergence and sustainability in the Lille, Lyon and Marseille metropolitan areas | Les facteurs d'émergence et de pérennisation du secteur de l'image en mouvement dans les aires métropolitaines de Lille, de Lyon et de Marseille. *Territoire en Mouvement*, (23-24), 75–91.
17. **Melo, J. B. (2015).** The intersection of race, class, and ethnicity in agrarian inequalities, identities, and the social resistance of peasants in Colombia. *Spatial Economic Analysis*, 63(7), 1017-1036.
18. **NADOU, F & BAUELLE,G. & DEMAZIERE ,C.(2023).** **Introduction – Les tiers-lieux et le développement territorial.** *Revue d'Économie Régionale & Urbaine*. 2023/5 (Décembre), pages 681 à 691. Éditions Armand ColinArmand Colin.ISSN 0180-7307.
19. **Nachoui, M. (2018).** Aménagement et développement du territoire au Maroc : contexte et vision. *Revue Espaces Géographiques et Société Marocaine*, 20-21.
20. **Niang, A., Bourdin, S., and Torre, A. (2020).** Circular economy, what development challenges for the territories ?. *Développement Durable et Territoires*, 11(1).
21. **Pecqueur, B. (2013).** Territorial development: A new approach to development processes for the economies of the developing countries. *Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis*, 10(2).

22. **Pecqueur, B. (2014).** Le développement territorial : Une réponse émergente à la mondialisation. Éditions Charles Léopold Mayer. Essai n° 204.
23. **Pecqueur, B. (2015).** Le développement territorial : une nouvelle approche des processus de développement pour les économies du Sud, 295-316.
24. **Poirot, J., & Gérardin, H. (2010).** L'attractivité des territoires : un concept multidimensionnel. Mondes en Développement, 149, 27-41.
25. **Rhami, Z. (2022).** Le Maroc au présent : dynamiques territoriales et politiques publiques. Open Edition Book.
26. **Tachfine ,Youssef. (2020).** L'approche en termes de développement territorial: Définitions, démarche et état des lieux de l'action publique au Maroc depuis deux décennies. Revue Organisation et Territoires, 5.
27. **Taghouti, Y., & Abdelbaki, N. (2023).** Les déterminants du développement territorial dans les pays en développement : revue de littérature. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics - IJAFAME, 4(1-1).
28. **TALANDIER, M (2016) .** Mutations des systèmes territoriaux Vers un modèle residentialo-productif. Université Grenoble Alpes institut de géographie alpine. UMR PACTE
29. **Torre, A. (2015).** Territorial development theory. Géographie, économie, société, 17(3), 273-288.
30. **Torre, A. (2018).** Les moteurs du développement territorial. Revue d'Économie Régionale & Urbaine, 4, 711-736.